

JAMIYAT TARAQQIYOTIDA IJTIMOY HARAKATLANGANLIK OMILLARI (QADIMGI XITOIY)

Usmanova Shohsanam
Igamberdiyev Doniyorjon

Andijon davlat pedagogika instituti Katta o‘qituvchilari
Isajonova Roziya, Ibragimova Tabassum, Ibrohimova Mashhura
Andijon davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy harakatlanganlik omillari va qadimgi Hindiston ilk ijtimoiy hayoti va ilm-fani haqida so‘z boradi

Kalit so‘zlar. Jamiyat, taraqqiyot, sivilizatsiya, moddiy madaniyat, hind adabiyoti

Абстрактный. В данной статье рассматриваются социальное развитие, факторы социальной мобильности и ранней общественной жизни и науки Древней Индии.

Ключевые слова. Общество, развитие, цивилизация, материальная культура, индийская литература

Abstract. This article deals with social development, factors of social mobility and early social life and science of ancient India

Keywords. Society, development, civilization, material culture, Indian literature.

Jamiyat taraqqiyoti tabiiy-tarixiy, qonuniy jarayondir. Moddiy ishlab chiqarish Jamiyatning ijtimoiy tuzilishi, ya’ni muayyan ijtimoiy qatlam, toifa va guruhlarning rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Jamiyatda turli qatlam va toifalarning mavjudligi mehnat taqsimoti, shuningdek, ishlab chiqarish vositalariga bo‘lgan mulkchilik munosabatlari, jamiyatda yaratilgan moddiy boyliklardan oladigan ulushiga bog‘liq. Bular Jamiyatdagi kishilarning faoliyati hamda daromadiga qarab turli kasbiy va ijtimoiy guruhlarga ajralishining negizidir. Jamiyat hayoti iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy-ma’naviy sohalarga ajraladi. Iqtisodiy soha moddiy boyliklarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste’mol qilishni o‘z ichiga oladi. Unda mamlakatning xo‘jalik hayoti tashkil etiladi, uning turli tarmoqlarining o‘zaro bog‘likligi hamda xalqaro iqtisodiy hamkorlik amalga oshiriladi Bu jamiyat taraqqiyoti uchun eng asosiy sohadir. Ijtimoiy soha jamiyatdagi ijtimoiy guruhlar, tabaqalar, toifalar hamda milliy birliklar, ularning ijtimoiy hayoti va faoliyatini uyg‘unlashtiradi (qarang Ijtimoiy guruhlar). Siyosiy soha turli ijtimoiy toifa va guruhlar, milliy birliklar, siyosiy partiyalar va harakatlar, jamoat tashkilotlarning o‘z siyosiy faoliyatini amalga oshiruvchi makondir. Ularning faoliyati Jamiyatdagi o‘rnatilgan siyosiy munosabatlar asosida o‘z siyosiy manfaatlarini amalga oshirishga qaratiladi (qarang Jamiyatning siyosiy tizimi). Ma’naviy sohada kishilar turli ma’naviy

qadriyatlarni yaratadi, tarqatadi va Jamiyatning turli qatlamlari tomonidan o‘zlashtiriladi. Bu soxaga adabiyot, san’at, musiqa asarlari bilan bir qatorda kishilarning bilim saviyasi, fan, axloqiy me’yor va umuman olganda, Jamiyathayotining ma’naviy mazmunini tashkil qiluvchi narsalar kiradi

Janubiy Osiyoda eng qadimgi bo’lgan hind sivilizatsiyasi Hind daryosi vodiysida (hozir asosan Pokiston hududi taxminan er. Avv. XXII-XVI asrlar) paydo bo’lib, qadimgi Sharq silizatsiyalaridan paydo bo’lishiga ko’ra uchinchi hisoblanadi. Hind daryosining g’arbida neolit davrida er. Avv. VII-VI ming yilliklarda aholi dehqonchilik bilan shug’ullana boshlaydi. Vodiya paxsa uyli kichik qo’rgonlar paydo bo’ladi. Dastlabki ikki shaxar markazi Moxenjo-Daro va Xarappa, keyinchalik Chanxo-Daro va Kalibangan qazib ochiladi. Hozirgi vaqtda to’g’risida tushuncha hosil qilish mumkin. Muxrlardagi tasvirlar bu yerda yashagan aholining daraxtlar, hayvonlar, osmon jismlariga e’tiqod qilganidan guvohlik beradi. Ona ma'buda haykalchasi dinning dehqonchilik xususiyatini ko’rsatadi. To’rt hayvon qurshovida Iog holatida turgan erkak ma'bud dunyoning to’rt tomonini hukmdori deb qaraladi.

Er. avv. XVIII asr oxirida Xarappa madaniyati tushkunlikka tushib, sekin-asta halok bo’ladi. Hind sivilizatsiyasining siyosiy va ijtimoiy tizimi to’g’risida faqat umumiy tasavvur qilish mumkin. Qal’a va shahar rejasi davlat hokimiyati mavjudligidan darak beradi. Galla ombori va ishchilar uchun xonalar mavjudligi bu hududni aynan Mesopotamiyadagi mavjud ibodatxona, davlat xo’jaligi bilan o’xshashligini ko’rsatadi. Ishlab chiqarish taraqqiyoti darajasi, shaharlar va yozuvning mavjudligi, uy-joy inshootlari hajmlarining katta-kichikligi aholi o’rtasida ijtimoiy tengsizlikni mavjudligidan darak beradi.

Qishloq aholisining bir qismi to’la huquqli bo’lmagan. Ular boshqa joydan ko’chib kelgan kishilar bo’lgan. To’la huquqli bo’lmaganlar xizmat ko’rsatadigan sohalar jumladan, hunarmandchilik bilan shug’ullanganlar. Qishloqda keskin mulkiy tabaqalanishga jamoa ichki aloqalarining o’ta mustahkamligi qarshilk ko’rsatgan edi. So’nggi veda davrida o’z-o’zini boshqarish qishloq jamoasi bilan cheklanib qoladi. Qabila va qabilalararo munosabatlardagi barcha masalalar hokim va yo’lboshchilar vakolatiga kiradi. Er. Avv. II ming yillik oxiri I ming yillik boshlarida Shimoliy Hindistonning ijtimoiy- siyosiy taraqqiyoti jamiyatning «kohinlar», qabila harbiy zodagonlari, kshatriylar to’la huquqli xalq, vayshi jamoani pastki to’la huquqli bo’lmagan aholi qismi shudra (qullar) kabi to’rt qatlamini vujudga keltiradi.

Qadimgi hindlar mantiq, til falsafasida katta yutuqlarga erishdilar. Matematika, astronomiya fanlari bo’yicha V asrda mashhur olim Ar’iyabxattaxa harakatning nisbiyligi asosida yerning o’z o’qi atrofida aylanishi va uning quyosh atrofida aylanishini faraz qiladi. Matematikada nolni kiritilishi, arab raqamlari deb aytiladigan raqamlar Hindistondan kelib chiqdi.

Qadimgi Hind adabiyoti asarlarining katta qismi veda, epik va budda adabiyotlari An’anaviy janrlarga tegishli bo’lib, asrlar davomida og`zaki shaklda yashab keldi. Aynan muqaddas matnlarni eslab qolish, uzatish va talqin qilish, lingvistika, falsafa va mantiq kabi fanlarning rivojiga sabab bo’ldi. Janubiy Osiyoda Maurilardan so’ng, turli davlatlarni gullab-yashnashi dunyoviy adabiyot-drama, poeziya va proza, me’morchilik hamda tasviriy san’atning noyob yodgorliklarni yaratilishiga sabab bo’ldi. I ming yillikning o’rtalarida (shimoliy Hindiston Guptalar davri) qadimgi janubiy Osiyoda madaniyat taraqqiyotining yakuni bo’ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘XATI (REFERENCES):

1. Falsafa. Qomusiy lug’at. - T., “Sharq”, 2004 yil.
2. J.Tulenov Jamiyat falsafasi. Oltinchi bo’lim. - T., 2001 yil.
3. Falsafa. O’quv qo’llanma. E.Yusupovning umumiy tahrir ostida. - T., “Sharq”, 1999 yil.
4. Falsafa asoslari. Axmedova M. va V.S. Xon tomonidan tahrirlangan). - T., tahrir. "Mehnat", 2004 yil.
5. Falsafa (Matbua Axmedovaning umumiy tahriri ostida) - T., “O‘zbekiston filasouflari Milliy jamiyati” nashriyoti, 2006 yil
7. Jahon falsafasi tarixidan lavhalar.1-kitob. – Toshkent , 2004. – B.43